

Ser abierto y responsable en el propio contexto de investigación

Dra. Louise Bezuidenhout

**Institute for Science,
Innovation and Society**
University of Oxford

Plan

- Preocupaciones personales e implementación de prácticas de Ciencia Abierta (CA) en casa
 - ¿Qué hemos aprendido esta semana?
 - ¿Qué desafíos tenemos para implementarlos en nuestros entornos de investigación?
 - ¿Qué tipo de asistencia podemos recibir?
- Conducta Responsable de la Investigación y el "panorama general"
 - Diseñando sistemas justos
 - Evitando prejuicios y marginaciones

La lección pasada

Recapitulando la lección pasada

Think 'free speech,'
not 'free beer.'

Richard Stallman

Ciencia Abierta

- Los productos de la investigación científica deben estar disponibles gratuitamente para que todas las personas **los utilicen y vuelvan a publicar como lo deseen**, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control.

- Transparencia en la metodología experimental, la observación y la recopilación de datos
- Disponibilidad pública y reutilización de datos científicos
- Accesibilidad pública y transparencia de la comunicación científica
- Usar herramientas basadas en la web para facilitar la colaboración científica

<http://www.openscience.org/blog/?p=269>

Apertura y conducta responsable de la Investigación

Libros de laboratorio abiertos:

Transparencia en las prácticas de investigación

Compartir y apertura: mejorar la transmisión de valores

Revisión Abierta por pares:

la transparencia en la revisión por pares conduce a un mejor diálogo y comportamiento colegiado

Acceso abierto: mejora la disponibilidad de los resultados de la investigación

Publicación abierta: conduce a más citas, crédito y colaboración

Datos abiertos y metodologías abiertas:

mejorar la transparencia y reproducibilidad de la investigación.

Herramientas de Ciencia Abierta:

mejorar la colaboración

Ciudadanía Científica Abierta y Responsable

- Tener en cuenta la ética en las actividades diarias
- Participar en debates sobre el "panorama general"
- Contribuir, salvaguardar y seleccionar recursos comunitarios
- Contribuir a las actividades de construcción de la comunidad
- Defender y promover los valores comunitarios

Herramientas
prácticas,
impacto ético

Ciencia Abierta a lo largo del ciclo de vida de la investigación

Cómo ser una persona científica de datos abierta y responsable

Herramientas para una ciencia de datos abierta y responsable

Hacer investigación científica de datos abiertos y responsable

Todo tiene consideraciones éticas

- Las prácticas de investigación y las herramientas que las sustentan tienen implicaciones éticas
- Conocer sus características/especificaciones puede ayudar a evitar complicaciones éticas en su trabajo
 - Requisitos legales, es decir. GitHub, requisitos de repositorio
 - Marginación de personas alumnas/usuarios: uso de CLI en lugar de GUI
 - Reutilización de datos: compartir datos, sin respetar las restricciones
- Incluso las herramientas más pequeñas pueden tener importantes consecuencias éticas

Desafíos de ser
abierto en casa

Implementar prácticas abiertas y responsables en la investigación propia

- Los desafíos son comunes, todos los tienen
- Los contextos físicos, sociales y regulatorios influyen en las percepciones de la Ciencia Abierta y la capacidad para participar en actividades de Ciencia Abierta.

SA1/3: Creo que conduce a una mejor ciencia.

KY1/1: No divulgaré datos a menos que primero publique

Experimentar desafíos es normal

¿Qué desafíos específicos anticipa encontrar cuando regrese a su institución en términos de su trabajo de datos?

- Piense en desafíos específicos o generales. Escriba 3 en post-its

Está bien tener desafíos

- Los desafíos se pueden clasificar en áreas diferentes:
 1. Resistencia cultural y falta de apoyo institucional/de pares
 2. Limitaciones de recursos
 3. Preocupaciones personales
- Los desafíos no son insuperables; muchos recursos pueden ayudar a abordarlos

1. Resistencia cultural y falta de apoyo

- Un breve resumen:
 - Sistemas académicos coloniales heredados
 - Falta histórica de financiación y recursos que limitan el alcance de la investigación
 - "Investigación de paracaídas"
- Los problemas incluyen
 - Falta de apoyo institucional
 - Falta de regulaciones/orientación
 - Falta de confianza

1a. Lograr que su institución sea parte de...

Slide credit: Andy Nobes, INASP

Piwozar 2018

1b. Obtener mejor protección y orientación

Data-sharing Agreements

1c. Superar los problemas de confianza

Data-sharing Agreements

C | O | P | E

PROMOTING INTEGRITY IN
RESEARCH AND ITS PUBLICATION

Todavía se necesitan ejemplos positivos

- Ejemplos más positivos para disipar los "mitos urbanos" y los fantasmas que acechan
- Personas campeonas y mentoras entusiastas
- Redes personales efectivas
- ¿Qué más puede ayudar a fomentar culturas de investigación abiertas y maximizar su apoyo?

2. Infraestructuras que apoyan la apertura

- Muchas instituciones luchan con el legado de la escasez de recursos
- La distribución estratégica de recursos a menudo significa que las actividades de CA están subfinanciadas
- Falta de financiación para hacer la CA
- Falta de infraestructuras TIC
- Falta de soporte técnico
- Falta de orientación

Solo porque los recursos están en línea...

...no significa que sean accesibles

2a. Falta de recursos

WILEY

HOME MY DASHBOARD AUTHORS REVIEWERS EDITORS HELP

REGISTER

LOGIN

Open Science > Open Access > For Authors > Publication Charges > Waivers and Discounts

- > Author Resources
- > Reviewers
- > Editors
- > Ethics Guidelines
- > Open Science
- > Open Access
- Browse Journals

Open Access

Open Data

Open Practices

Open Collaboration

Open Recognition & Reward

Waivers and Discounts

For authors publishing in Wiley Open Access journals, Wiley offers waivers and discounts to authors based in developing countries.

To ensure that editorial decisions are never influenced by ability to pay, it is Wiley policy that editors of open access journals are not involved in correspondence with authors regarding payment of Article Publication Charges (APCs). The automatic waiver system will be managed by administrative staff not involved in decisions regarding article acceptance. We ask authors not to discuss any issues concerning payment with editors.

In addition to the [Research4Life](#) countries listed below, some journals may offer additional waiver initiatives. These additional waivers will be managed by the editors and may be discussed with them.

APC waivers and discounts

BMC offers waivers and discounts for article processing charges (APCs) for papers whose corresponding authors are based in low-income countries.

BMC offers APC waivers to papers whose corresponding authors are based in countries [classified by the World Bank](#) as low-income economics as of July 2017.

You can make your workflow more open by ...

- adding alternative evaluation, e.g. with altmetrics
- communicating through social media, e.g. Twitter
- sharing posters & presentations, e.g. at FigShare
- using open licenses, e.g. CC0 or CC-BY
- publishing open access, 'green' or 'gold'
- using open peer review, e.g. at journals or PubPeer
- sharing preprints, e.g. at OSF, arXiv or bioRxiv
- using actionable formats, e.g. with Jupyter or CoCalc
- open XML-drafting, e.g. at Overleaf or Authorea
- sharing protocols & workfl., e.g. at Protocols.io
- sharing notebooks, e.g. at OpenNotebookScience
- sharing code, e.g. at GitHub with GNU/MIT license
- sharing data, e.g. at Dryad, Zenodo or Dataverse
- pre-registering, e.g. at OSF or AsPredicted
- commenting openly, e.g. with Hypothes.is
- using shared reference libraries, e.g. with Zotero
- sharing (grant) proposals, e.g. at RIO

Saber dónde buscar...

Research Databases and data sources

There is a wealth of research data in various databases around the world – much of it publicly available. Here are a few examples of where to look:

- Global Partnership for Sustainable Development Data www.data4sdgs.org/
- Flowminder: <http://www.flowminder.org/>
- Worldpop: <http://www.worldpop.org.uk/>
- University of Connecticut Research Database Locator: <http://rdl.lib.uconn.edu/byTitle.php>
- Listing of Open Access Databases (LOADB): <http://www.loadb.org/>
- Research4Life programme:
 - **AGORA** - Access to Global Online Research in Agriculture <http://www.fao.org/agora/en/>
 - **HINARI** - Access to Research for Health programme <http://www.who.int/hinari/en/>
 - **OARE** - Online Access to Research in the Environment <http://web.unep.org/oare/>
 - **ARDI** - Access to Research for Development and Innovation <http://www.wipo.int/ardi/en/>

African databases:

- OpenAFRICA: <https://africaopendata.org/>
- African Development Bank Statistical Data Portal <http://dataportal.opendataforafrica.org/>
- Directory of Data Repositories in Africa (DODRIA) <https://researchdatadirectoryonafrica.com/>
- FAO Agricultural databases <http://www.fao.org/statistics/databases/en/>

Offline databases:

- TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library) <https://teeal.org/>
- eGranary Digital Library <https://www.widernet.org/eGranary/>
- **Wiki Project Med Foundation** <http://medbox.iiab.me/home/>
- See also the [Wikipedia list of academic databases and search engines](#)

2b. Falta de experiencia y formación

CODATA-RDA Research Data Science Schools

Forums

If you're looking for a forum in your native language, please check out the local user groups page at the [Python Wiki](#).

- [Python Forum](#) (English)
- [Python-Forum.de](#) (German)
- [/r/learnpython](#) (English)

Redes de apoyo

Academic support networks - organisations and NGOs

There are many international organisations and NGOs providing support to academics, ranging from free resources and access, training, Networking and subject-specific advice. Some useful organisations are listed below

AuthorAID www.authoraid.info

Eifl (Electronic Information for Libraries)
www.eifl.net

Equator Network www.equator-network.org

CoDATA (Committee on Data of the International Council for Science)
www.codata.org

Global Health Network <https://tghn.org/>

Global Young Academy
<https://globalyoungacademy.net/>

Healthcare Information for All www.hifa.org

INASP www.inasp.info

Mendeley network

<https://www.mendeley.com/research-network/community>

MedicineAfrica <http://medicineafrica.com/>

OWSD (Organisation for Women in Science in the Developing World) www.owsd.net

Scholars at Risk Network
<https://www.scholarsatrisk.org/>

ResearchGate <https://www.researchgate.net/>

Research4Life <http://www.research4life.org/>

TWAS (The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries)
<https://twas.org/>

Indepth Network <http://www.indepth-network.org/>

International Health Policies
<http://www.internationalhealthpolicies.org/>

Wessex Global Health Network

<http://www.wessexghnetwork.org.uk/>

Gracias a Andy Nobes,
INASP

Todavía se necesita

- La inversión local en infraestructuras de CA puede llevar tiempo
- Sin embargo, las infraestructuras y prácticas globales están cambiando rápidamente
- Se necesitan más voces de LMIC en estas discusiones para asegurarse de que funcionen para la población investigadora en contextos de menores recursos.
- ¿Qué más puede ayudar a la población investigadora a superar las limitaciones de recursos?

3. Preocupaciones personales

- Como investigadores, nos preocupa la implementación de algunas prácticas de CA
- Estas preocupaciones son legítimas y, a menudo, se relacionan con desafíos culturales y regulatorios
- Preocupaciones por ser recolectado
- Preocupaciones sobre el escrutinio de datos y métodos
- Mal uso de datos
- Daños no intencionados

3a. Conociendo sus derechos/responsabilidades

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

3b. La apertura como un continuo

"Tu colaborador principal eres tú mismo dentro de 6 meses, y tu yo anterior no responde correos electrónicos" (Russ Poldrack)

3c. Manejo de riesgos

- Los daños no intencionados son un elemento inevitable de la investigación
- El uso de infraestructuras confiables puede compensar algunas preocupaciones, ya que establecen requisitos para los usuarios y contribuyentes.
- Discuta sus inquietudes con sus colegas; a menudo, recibirán buenos consejos.

Aún se necesita más evidencia

- Falta de evidencia sobre preocupaciones de PIBM
- Tendencia a tratar las preocupaciones de los países de ingresos bajos y medianos como "igual que HIC, pero más"
- Necesita más evidencia sobre lo que está funcionando, lo que se prefiere y lo que todavía se necesita
- Crear, unir e interconectar redes de apoyo es clave para fomentar la Ciencia Abierta
- ¿Qué más puede ayudar a las personas investigadoras a superar las preocupaciones sobre la apertura?

Internet Hug

please wrap arms around monitor now

La
apertura
es un
viaje para
toda la
vida

Publicar
Preprints

Datos FAIR

Código disponible

Publicar cuadernos de
laboratorio

Usar control de
versiones

Prerregistrar tu
proyecto

Comunicar la ciencia

Aprender a mirar
el panorama más
amplio

Ciencia Abierta: una extensión de los valores de RCR

- Una distribución justa de los recursos (fondos públicos y productos de investigación)
- Una forma de maximizar los beneficios de la investigación
- Una salvaguardia contra posibles daños derivados de la investigación
- Como medio para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia
- Una promulgación de colegialidad

Mirando el panorama más amplio: desafíos éticos de la ciencia de datos

Desafíos más allá del laboratorio

- La tecnología afecta la comunicación, la colaboración y el intercambio de conocimientos en entornos científicos, laborales y domésticos.
- Necesitamos ayudar a las personas a utilizar esas innovaciones de manera más productiva y segura.
- Necesidad de mejorar las formas en las que se pueden diseñar y desarrollar nuevas tecnologías para que respondan mejor a la aceptación y necesidades de la sociedad.

No solo por estar abierto/cerrado. Se trata de asegurarse de utilizar la apertura como una herramienta para afianzar el futuro.

Eres parte del panorama más amplio

- No solo son problemas de alguien más.
- Los datos que seleccione en sus análisis pueden producir sesgos.
- Los algoritmos que diseñe pueden perpetuar sesgos y estereotipos.
- Los sitios web, las plataformas y los caminos para compartir que usted diseña, respalda o completa pueden perpetuar la discriminación.
- Los datos que genere se pueden reutilizar, combinar y reutilizar de forma inesperada.

Sesgos

Parcialidad

Inclinación o perjuicio (perjudicar) a favor o en contra de una persona o grupo, especialmente de una forma considerada injusta.

Discriminación

Trato desigual de personas sobre la base de "características protegidas" como raza, identidad sexual, etc.

Sesgo en algoritmos

Desviación injustificada o no intencionada en la distribución de los resultados del algoritmo, con respecto a una o más de las dimensiones de sus parámetros.

(Desviación injustificada o no intencional en la distribución de salidas de algoritmos)

Naturaleza cargada de valor del diseño algorítmico

“Los algoritmos están inevitablemente cargados de valores. Los desarrolladores especifican los parámetros operativos y los usuarios los configuran teniendo en cuenta los resultados deseados que privilegian algunos valores e intereses sobre otros...(El funcionamiento dentro de los parámetros aceptados no garantiza un comportamiento éticamente aceptable)... por ejemplo, algoritmos de elaboración de perfiles que discriminan a las poblaciones marginadas ”

(Mittelstadt, Allo, Taddeo, Wachter, Floridi, 2016)

(La operación dentro de los parámetros aceptados no garantiza un comportamiento éticamente aceptable)

Current Challenges

Google

did the holocaust happen

did the holocaust happen

did the holocaust happen during ww2

did the holocaust really happen yahoo

did the holy grail exist

Top 10 reasons why the holocaust didn't happen. - Stormfront
<https://www.stormfront.org> › General › History & Revisionism
19 Dec 2008 - 10 posts - 8 authors
The Holocaust Lie more than anything else keeps us down. The twin ... You can believe what you want, but i believe the holocaust did happen.

Holocaust denial - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_denial
Holocaust denial is the act of denying the genocide of Jews and other groups in the Holocaust ... denial movement bases its approach on the predetermined idea that the Holocaust, as understood by mainstream historiography, did not occur.

FEELER TALK THE COMPANY QUERIED ENRIGLED. DIGITIZED BEHAVIOR

Why Google Search Results Favor Democrats

It's not because the company is biased—it's more complicated.

By David L. Collier, University of Missouri, and 154 other experts

unprofessional hairstyles for work

D | E.T.P. |
hoax-it-never-happened/ |
require force of law to ... are 'undeniable

Bonnie Kamona
@BonKamona

I saw a tweet saying "Google unprofessional hairstyles for work". I did. Then I checked the 'professional' ones 🙄🙄🙄

10:04 PM - Apr 5, 2016

234 12,620 8,039

Women less likely to be shown ads for high-paid jobs on Google, study shows

Automated testing and analysis of company's advertising system reveals male job seekers are shown far more adverts for high-paying executive jobs

Courts use risk algorithms to set bail: A step toward a more just system?

PROGRESS WATCH Court systems in more than two dozen US cities and states are using algorithms that assess flight risk without considering race, gender, or socioeconomic status, in an attempt to remove implicit bias from the equation.

By Gretel Kauffman, Staff | AUGUST 3, 2016

Example 1: Algorithmic Decisions on Bail

A screenshot of a ProPublica article. At the top left is the ProPublica logo. To its right is a quote: "Sentencing Commission: [Dylan] was rated high risk. Dylan Fugett was rated low risk. (Josh Ritchie for ProPublica)". Further right are social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube, and a red "Donate" button. The main title is "Machine Bias" in large white font. Below it is the subtitle: "There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks." The authors are listed as "by Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner, ProPublica" and the date is "May 23, 2016".

Machine Bias
There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks.
by Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner, ProPublica
May 23, 2016

In 2014, then U.S. Attorney General Eric Holder warned that the risk scores might be injecting bias into the courts. He called for the U.S. Sentencing Commission to study their use. "Although these measures were crafted with the best of intentions, I am concerned that they inadvertently undermine our efforts to ensure individualized and equal justice," he said, adding, "they may exacerbate unwarranted and unjust disparities that are already far too common in our criminal justice system and in our society."

The sentencing commission did not, however, launch a study of risk scores. So ProPublica did, as

Northpointe and COMPAS

¿Eliminar el sesgo humano?

- A principios de la década de 2000, el sistema de justicia penal de EE. UU. comenzó a utilizar evaluaciones de riesgo para ayudar a la toma de decisiones.
- Las evaluaciones se basan en cálculos algorítmicos para predecir, por ejemplo, la probabilidad de que una persona reincida o no asista al tribunal para dictar sentencia.
- Se utiliza para determinar si a una persona se le debe conceder la libertad bajo fianza o la duración de su sentencia.
- A los delincuentes de "bajo riesgo" se les imponen sentencias más breves y tal vez incluso se les mantiene fuera de la cárcel por completo.
- ¿Superar los prejuicios humanos o...?

¿Software patentado para determinar el riesgo?

- Las evaluaciones de riesgo ahora se utilizan en una gran cantidad de Estados en todas las etapas del proceso legal.
- Software y puntajes proporcionados por empresas con fines de lucro como Northpointe
- Las puntuaciones se derivaron de 137 preguntas, ya sea respondidas por los acusados o extraídas de los antecedentes penales. Estas preguntas se relacionan con factores tales como antecedentes personales de delincuentes, antecedentes familiares de delincuentes, consumo de drogas entre amigos y opiniones personales sobre la delincuencia. La raza no era una de las preguntas.
- Los puntajes de la evaluación de riesgos generalmente se ponen a disposición del equipo legal del acusado.
- Los criterios a través de los cuales se generan las puntuaciones generalmente se consideran propiedad de las empresas que las desarrollan y no se divulgan.

La difícil naturaleza de identificar sesgos

- Solo el 20 % de los que se pronosticaba que cometerían un crimen violento lo habían hecho.
- De los considerados propensos a reincidir, el 61 % volvió a ser arrestado, cuando se incluyeron delitos menores como conducir con una licencia vencida.
- Lo de raza negra tenían casi el doble de probabilidades de ser etiquetados falsamente como el riesgo de cometer delitos en el futuro en comparación con los blancos.
- Los blancos fueron etiquetados erróneamente como de bajo riesgo con más frecuencia que los negros.
- Incluso cuando se realizaron pruebas estadísticas para aislar el efecto de la raza de los antecedentes penales, la reincidencia, la edad y el género, las personas de raza negra fueron
 - 77 % más propensos que las personas blancas, de ser etiquetadas en riesgo de cometer un crimen violento en el futuro.
 - 45 % más de probabilidades de ser etiquetado como en riesgo de cometer cualquier tipo de delito.

Northpointe and COMPAS

Northpointe, the company that sells COMPAS, said in response that the test was racially neutral. To support that assertion, company officials pointed to another of our findings, which was that the rate of accuracy for COMPAS scores — about 60 percent — was the same for black and white defendants. The company said it had devised the algorithm to achieve this goal. A test that is correct in equal proportions for all groups cannot be biased, the company said.

Monkey Cage

A computer program used for bail and sentencing decisions was labeled biased against blacks. It's actually not that clear.

By Sam Corbett-Davies, Emma Pierson, Avi Feller and Sharad Goel
October 17, 2016

Most Read Politics

1 'Poor man's version of Don King': Trump continues his war of words with LeVar Ball

2 **Analysis** President Trump and accusations of sexual misconduct: The complete list

3 White House military personnel removed amid investigation into contacts with foreign women during Trump's Asia trip

Incluso las decisiones más pequeñas pueden introducir un sesgo

- Igualmente incorrecto para falsos positivos en diferentes poblaciones = injusto (argumento *ProPublica*)
- Igual de acertado al predecir reincidencia = justa (argumento de Northpointe)
- Las poblaciones base tienen diferentes niveles de reincidencia, por lo que el algoritmo no puede ser igualmente incorrecto ni correcto para ambas poblaciones
- ¿Medidas técnicas para "corregir" las desigualdades sociales?
- **La transparencia y la responsabilidad son necesarias para que las personas puedan desafiar la toma de decisiones basada en algoritmos que afectan sus vidas.**

Incluso las decisiones técnicas más pequeñas pueden influir en los sesgos.

El uso de una sola evaluación de "correcto" o "justa" puede provocar que los sesgos se perpetúen

Campaña por la justicia: ProPublica

- Mayor cantidad de discusión sobre el uso de Northpointe COMPAS en el poder judicial
 - Algoritmos patentados que determinan futuros individuales
 - Incapacidad para escudriñar los procesos a través de los cuales se toman decisiones injustas
 - Aceptar acríticamente decisiones algorítmicas puede significar que el Sistema de Justicia está fallando en el deber de cuidado

 PROPUBLICA

Ejemplo 2: Software de reconocimiento facial

- Joy Buolamwini (MIT)
- El software creado por firmas de tecnología de marca como Amazon descubrió tasas de error mucho más altas al clasificar el género de las mujeres de piel más oscura que para los hombres de piel más clara.
- Otros problemas: incapaz de detectar ojos asiáticos de manera confiable
- Ubicación de las empresas de software y datos demográficos = conjuntos de datos no representativos utilizados en el desarrollo de algoritmos

Daños significativos por la implementación de algoritmos

- Pidió a Amazon que dejara de vender su software de reconocimiento facial a la policía
- Precaución sobre la rápida adopción del reconocimiento facial por parte de la policía, agencias gubernamentales y empresas, desde tiendas hasta complejos de apartamentos.
- Los sistemas de visión por computadora que permiten a los autos autónomos "ver" la carretera muestran que les resulta más difícil detectar a los peatones con tonos de piel más oscuros.

Algorithmic Justice League

- Algorithmic activism
- Name and shame companies
- “Safe Face Pledge” – address bias, facilitate transparency, promote dignity and human rights

The screenshot shows the homepage of the Algorithmic Justice League. The navigation bar includes links for Home, Safe Face Pledge, Gender Shades, The Coded Gaze, AI, Ain't I A Woman, Fight Bias, Newsletter, and a GET INVOLVED button. The main heading reads "ALGORITHMIC JUSTICE LEAGUE". Below this, there is a featured article titled "SAFE FACE PLEDGE LAUNCHED" in partnership with the Center On Privacy & Technology. The article text states: "The Safe Face Pledge is an opportunity for organizations to make public commitments towards mitigating the abuse of facial analysis technology. This historic pledge prohibits lethal use of the technology, lawless police use, and requires transparency in any government use. Show value for human life, dignity, and rights by becoming a supporter." and includes the website www.safefacepledge.org. A small image on the left shows a hand holding a smartphone with a face detector overlay and a green checkmark icon.

Sobre la corrección del sesgo del "Mundo Real"

Los algoritmos están intrínsecamente politizados [como conectados con la política social y el poder político] ...y reflejan nuestra visión del mundo actual, nuestra política social actual ...Si no somos explícitos sobre eso también, si no somos transparentes al respecto, valoramos la igualdad entre hombres y mujeres, entonces nuevamente estamos creando sesgos en otro nivel del sistema (Jirotko 2016).

¿Qué causa el sesgo?

...Uno de los principales factores que contribuyen al sesgo en los resultados que producen [los sistemas] es que existe un sesgo en los datos. Entonces, en realidad, debe observar los datos en lo que respecta al rendimiento, para asegurarse de tener una muestra representativa de la población que está tratando de modelar (Mittelstadt, Allo, Taddeo, Wachter, Floridi, 2016).

Sesgo en las selección de datos

Uso de conjuntos de datos no representativos en el desarrollo de algoritmos

Women less likely to be shown ads for high-paid jobs on Google, study shows

Automated testing and analysis of company's advertising system reveals male job seekers are shown far more adverts for high-paying executive jobs

Tenemos que pensar en cómo reequilibrar los datos para que esa discriminación no se propague a través de los algoritmos.

¿Cómo se obtiene un conjunto de datos justo, que en realidad puede desafiar los sesgos que naturalmente podrían estar allí?

No es tan fácil como suena

Una visión para el diseño algorítmico

*Queremos que nuestros algoritmos, en cierto sentido, sigan valores más altos, **valores morales** que creemos que son más importantes que dar un reflejo exacto del mundo. Y eso creo que es un área muy interesante, pero también en cierto sentido muy sombría en la que, ¿vamos a usar los datos tal como están? ¿O vamos a cambiar los datos, o no cambiaremos, sino que adaptaremos la forma en que miramos los datos para cumplir nuestro propósito de no ser discriminatorios?*

¿Qué puedo hacer?

- Consiga que personas investigadoras independientes verifiquen su código/selección de datos/resultados para exponer sesgos
- Siempre examine críticamente las decisiones que está tomando en su investigación y pregunte "¿por qué pienso de esa manera?"
- Sea crítico con el código y los resultados que está utilizando: ¿cómo llegaron al punto en que lo hicieron?
- Piense en cómo otras culturas responderán a sus decisiones.

¿Contribuyen las elecciones de datos/codificación que hizo al presente y al futuro? ¿Defiende los valores morales de las sociedades?

Actividades individuales... Impacto global

- Ser una persona ciudadana científica responsable y abierta implica más que asegurarse de que sus propias prácticas de datos sean éticas
- Ser una "persona ciudadana" de la comunidad de datos conlleva responsabilidades para con la comunidad científica, el público y el futuro.
- No solo sobre el uso responsable y crítico de los datos, también sobre el escrutinio de los sistemas en evolución

Extending Data Science Citizenship Responsibilities

Outline para la próxima semana

Durante la próxima semana, reflexione sobre las herramientas que le van a enseñar.

Piense en lo siguiente:

1. ¿Cómo puede proteger los resultados beneficiosos de sus actividades en la recopilación de datos, la construcción de infraestructura y la difusión de datos?
2. ¿Cómo puede discutir estos temas con sus colegas y compañeros?
3. ¿Cómo puede analizar los sistemas/conjuntos de datos con los que trabajará para asegurarse de que los sesgos no se introduzcan en sus sistemas de investigación?
4. ¿Cómo puede una persona ciudadana de Ciencia Abierta y responsable fortalecer estas actividades?

Muchas gracias

¡No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene más preguntas! (emails en inglés, por favor)

Louise.Bezuidenhout@insis.ox.ac.uk

